

¿La robótica y la inteligencia artificial en el derecho familiar?

Robotics and artificial intelligence in family law?

Omar Venegas Quintana

Universidad Autónoma de Chiguagua

✉ ovenegasquintana@yahoo.com.mx

<https://orcid.org/0000-0002-7602-3140>

RESUMEN

Los crecientes avances tecnológicos han hecho que el mundo físico y biológico se fusione cada vez más con el mundo digital, lo que ha provocado una transformación de la realidad. Aunque la Inteligencia Artificial (IA) será una herramienta crucial para la resolución de problemas de índole social y económico cada vez más complejos, también genera un debate sobre los dilemas éticos y la necesidad de una legislación moderna y adecuada para regularla. En este sentido, se han planteado la posibilidad de que se otorgue un estatus legal a los robots en el futuro, lo que implicaría establecer un marco legal para regular sus derechos y obligaciones en distintas áreas, incluyendo el derecho familiar. Por lo cual, si se considera a un robot como un miembro más de una familia, podrían surgir cuestiones relacionadas con su cuidado, manutención, y responsabilidades.

Palabras clave:

Inteligencia artificial, robótica, derecho familiar, jurídico .

ABSTRACT

Increasing technological advances have caused the physical and biological world to increasingly merge with the digital world, leading to a transformation of reality. While Artificial Intelligence (AI) will be a crucial tool for solving increasingly complex social

and economic problems, it also generates debate about ethical dilemmas and the need for modern and adequate legislation to regulate it. In this sense, the possibility has been raised of robots being granted legal status in the future, which would imply establishing a legal framework to regulate their rights and obligations in different areas, including family law. Thus, if a robot is considered as a member of a family, issues related to its care, maintenance, and responsibilities could arise.

Keywords:

Artificial intelligence, robotics, family law, legal

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años, la familia ha sido conceptualizada tradicionalmente como el núcleo principal de la sociedad, siendo objeto de estudio de diversas disciplinas, como la psicología, el psicoanálisis, la antropología, la filosofía, el derecho, etc (Becerra-Hernández, 2019). Empero, ese concepto ideológico está cambiando de visión con el avance de la ciencia y de la tecnología, al ser considerado relativo al contexto cultural y social al cual se pertenece.

En cuanto a su relación con la familia, la Inteligencia Artificial (IA) puede tener un impacto significativo a medida que se desarrolla y se utiliza en la sociedad. Por ejemplo, algunos dispositivos inteligentes para el hogar, como los asistentes virtuales como Siri o Alexa, pueden ayudar a las familias a coordinar tareas y horarios, buscar información y entretenerse.

La robótica y la inteligencia artificial (IA), nos plantean hoy en día una nueva forma de aprender, de interactuar, de pensar y de reflexionar. El surgimiento de la IA ha marcado el desarrollo de varias disciplinas, Incluyendo aquellos que pertenecen al campo de la Salud (Gonzalo, 2019). Por ejemplo, existen robots para el cuidado de ancianos o personas con discapacidad, que pueden realizar tareas como la limpieza del hogar, la preparación de alimentos o el monitoreo de la salud. Estos robots pueden ayudar a las familias a cuidar de sus seres queridos de manera más eficiente y cómoda.

Como se observa, la robótica es un componente fundamental de la IA, pero como ciencia, se ocupa del diseño y construcción de máquinas capaces de realizar tareas humanas a través de procesos mecanizados y programados (Porcelli, 2020). Según

Mercader (Mercader, 2017), la robótica es sinónimo de avance y desarrollo tecnológico, con el fin último de complementar o sustituir la función humana en trabajos tediosos o peligrosos, alcanzando una aplicación masiva en algunos campos determinados.

Asimismo, Pérez et al.(2017), considera que la robótica social se está introduciendo en la sociedad humana a un ritmo moderado, convirtiéndose en parte normal de la vida diaria, permitiendo así que humanos y robots interactúen a mayor escala. Si bien la robótica ofrece muchas ventajas y oportunidades, también plantea desafíos y preocupaciones para la sociedad. Por ejemplo, algunos temen que los robots y la automatización reemplacen a los trabajadores humanos y aumenten el desempleo. Además, de las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad, ya que los robots pueden ser programados para recopilar y transmitir información sobre las personas sin su conocimiento.

Entonces, el objetivo de este estudio es determinar cómo impacta el avance científico y tecnológico, la robótica y la inteligencia artificial, en la familia. Es decir: ¿Podemos establecer nuevos lazos afectivos respecto las máquinas como lo hacemos actualmente con nuestros padres, hijos, y demás personas con quienes guardamos lazos de consanguinidad y de afinidad?

DESARROLLO

La familia

Para hablar de derecho familiar, habría que empezar analizando los conceptos sobre la lo que se entiende por familia. Según Enrique Varsi (2013), en su “Tratado de Derecho de Familia”:

“La familia es un régimen de relaciones jurídicas interdependientes y recíprocas que surgen principalmente del coito y la procreación. Estos dos hechos biológicos fundamentales están presupuestos, respectivamente, en la institución del matrimonio y la filiación. Además, la filiación adoptiva, sin presuponer el hecho biológico de la procreación, integra la noción amplia de filiación”.

Sin embargo, en la antigüedad los romanos llamaron familia a una institución diferente a la actual. Esta familia, a diferencia de la familia europea actual, incluía no solo a padres, hijos y parientes, sino también a los que estaban bajo la autoridad del paterfamilias, como los esclavos (Amunátegui, 2005). Por otro lado, los chinos se distinguían porque tanto marido, esposa e hijos, vivían junto a los padres, tíos y

sobrinos del hombre. La mujer debía obedecer no sólo a su marido, sino también a su suegra, sobre todo en los asuntos domésticos. Los mayores eran los verdaderos líderes de la familia. Además, la mayoría de los cónyuges eran desconocidos hasta el día de su boda, pero a pesar de ello se creaban fuertes lazos de respeto y afecto (Gomez, 2015).

El concepto de "familia" ha sufrido grandes cambios. Mejor dicho, ha encontrado su contenido real. De hecho, la familia tiene su propio marco evolutivo, ligada a la propia evolución humana y social, cambiando de acuerdo con los nuevos logros humanos y los descubrimientos científicos. En las palabras de Cristiano Chaves de Farias citado en Varsi (6) "es una realidad viva, adaptada a los valores actuales". Asimismo, como institución social, la familia es visto por Bossert (2004) como un régimen de relaciones sociales que se determina mediante pautas institucionalizadas relativas a la unión intersexual, la reproducción y el parentesco. Además, destaca la importancia de la familia como institución para la transmisión de valores y normas culturales, así como para la socialización y educación de los hijos. Sin embargo, también reconoce que la familia puede ser un espacio de conflicto y opresión, especialmente para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o discriminación.

En la actualidad, Varsi y Cháves (2010) señalan que, la estructura social refleja una "modernidad líquida", que involucra diversas formas de expresar y experimentar emociones, diferentes formas de compartir la vida, que surgen espontáneamente, requiriendo el reconocimiento de la ley y la comunidad. En la modernidad líquida, la familia ya no se ve como una entidad fija y estable, sino como algo que puede cambiar y evolucionar con el tiempo. Las estructuras familiares tradicionales, como la familia nuclear (padres e hijos), han perdido su importancia y se han vuelto menos comunes. En cambio, la familia puede ser formada por cualquier tipo de relación afectiva, como parejas del mismo sexo, padres solteros, familias mixtas y otros modelos no convencionales (González, 2007).

Para Belluscio (2002), encontrar un concepto adecuado para "familia" es complicado debido a la variedad de sus significaciones; ya que puede hablarse de familia parentesco (conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar), familia conyugal y filial (conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar) y la familia patriarcal que, compartiendo un mismo techo, está sometida a una autoridad (intermedia), que se llamaría también familia jerarquizada.

La estructura y composición de las familias pueden variar ampliamente en diferentes culturas y sociedades. Además, estas pueden tener diferentes roles y responsabilidades, dependiendo de la cultura y la época. El desafío de los tiempos modernos es encontrar

el vector de la caracterización de la variedad de relaciones interpersonales que permita llamarlas familias. Y esa referencia, sin duda, solo se puede encontrar en el afecto (6).

El derecho familiar en México

En el artículo 4^o de la constitución mexicana se determina que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Al efecto, Miguel Carbonell Sánchez (2006) dispone que, debido a la constitucionalización de la protección de la familia, el tema ha cambiado radicalmente de perspectiva y requiere un enfoque de Derecho público; esto implica que algunos de los conceptos que tradicionalmente se han estudiado en Derecho civil no son aplicables a este nuevo concepto.

Cabe hacer mención que, entre los mexicas, el concepto de familia era referido a la residencia común en un grupo doméstico. El tamaño y la organización de la familia variaba, ya que ésta podía estar formada por un conjunto de casas relacionadas por el parentesco de sus integrantes y la cooperación económica que entre ellos se daba. Esta unidad mayor era denominada *cemithualtin*, “los de un patio”, en el sentido de que ocupaba un solar con un patio común (Esteinou, 2004).

La relación hombre-mujer, en los pueblos indígenas de la nación mexicana, sufrió fuertes transformaciones debido a que los frailes se dieron a la tarea de desterrar muchas de las prácticas que iban en contra de la moral y religión cristiana. De esta manera se impusieron las nupcias católicas y el bautismo. Antes de la Conquista, los nobles indígenas tenían por costumbre vivir en poligamia, pero fueron forzados a elegir sólo a una de sus esposas, que sería la legítima. Las otras quedaban desamparadas o se convertían en concubinas, carentes de derechos ante la sociedad.

Más adelante, y a pesar del espíritu igualitario de la corriente liberal del Congreso Mexicano de 1856-1857, a la mujer no se le otorgaron derechos políticos. Sin embargo, para 1859 y dentro de las Leyes de Reforma, si tuvo algunas prerrogativas en lo referente al matrimonio civil (Serrano, 2009). Continuamente, el 26 de diciembre de 1914, Venustiano Carranza, en calidad de Encargado Ejecutivo de la Nación, expidió la Ley de Divorcio, a través de la que se modificaban, en el Código Civil del Distrito y Territorios Federales, algunas disposiciones relativas a la ruptura del vínculo matrimonial, ya que anteriormente la separación legal de los cónyuges no disolvía la relación, sino sólo suspendía algunas obligaciones (García, 2016).

Pocos meses después de la promulgación de la Constitución de 1917 el mismo Carranza, pero ya en calidad de presidente de la república, expidió la Ley de Relaciones

Familiares, en donde igualaba al hombre y a la mujer en el ámbito hogareño, mediante bases más racionales y justas (Torres, 2009): “El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo mismo, de común acuerdo arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos, y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan (art. 43)” (Secretaría de Estado, 1917).

En términos generales, los grandes avances que sustentó el artículo 4º se desarrollaron en el siglo XX. Igualmente, en lo que respecta al establecimiento y preocupación de los gobiernos por los servicios de salud, vivienda e integración de la familia. Aquí surge una pregunta de síntesis: ¿Cuál es el postulado del artículo 4º constitucional en materia de familia?

Como lo apunta el doctor Luis Díez-Picazo (2004) , jurista español, la familia presupone una determinada manera de organización, unas determinadas pautas de comportamiento, unas reglas y unas ideas, que son evidentemente culturales y que están sometidas a constante evolución; estas pautas son distintas de sociedad en sociedad, y aun en una sociedad determinada pueden distinguirse diferencias sustantivas.

Es en la familia, dice Jorge Sánchez- Cordero (2004), en donde tienen expresión las leyes de parentesco, de matrimonio, etc., y en donde se resuelve el derecho de alimentos; en la medida en la que la familia se organiza jurídicamente, se regula normativamente; aun así, en nuestro derecho, en cuanto a grupo social, carece de unidad jurídica e incluso en pocas partes de los textos legales figura la palabra “familia”. Es por ello que, en palabras de Díez Picazo, es posible sostener que la “familia” pertenece a la superestructura social, y que jurídicamente “se fragmenta en un conjunto de relaciones: el matrimonio o relación conyugal; las relaciones paterno-filiales, y las genéricas relaciones de parentesco”.

La doctrina contemporánea destaca la necesidad de estructurar las relaciones paterno-filiales en esta nueva perspectiva de las relaciones entre marido y mujer y en base al mejor interés del menor. Ésta es la idea central del texto del artículo 4º constitucional que se comenta. En efecto, si en la actualidad se tiene como principales atributos del hombre su libertad, independencia y responsabilidad, y se considera la dignidad humana como un valor supremo, no se puede atribuir, por lo tanto, a una persona un derecho sobre otra, sin obligarla, simultáneamente, a respetar sus derechos fundamentales. La patria potestad, en consecuencia, no puede ser conceptualizada como un derecho de dominación, como una prerrogativa exclusiva del padre de educar y castigar a sus hijos, sino como una función, es decir, como la atribución de un deber de respetar la personalidad del menor y su dignidad humana y ayudarlo a adquirir

una personalidad libre y responsable.

Como bien sustentan Díez Picazo y Antonio Gullón, citados en Varsi (2013):

“No hay un concepto intemporal de familia. Más exacto que hablar de familia en singular, como institución universal y única, sería hablar de familias en plural para designar modelos con arreglo a los cuales los grupos humanos se han organizado históricamente”. (pág. 23)

Sobre el tema, afirma María Berenice Días, citados en Varsi (2013) que:

“(...) como el lenguaje afecta el pensamiento, es necesario evitar cualquier adjetivo al sustantivo familia siendo preferible hablar de familiar. Con esta lógica, la expresión Derecho de las familias es la que mejor se adapta a las necesidades actuales poniendo bajo la protección jurídica a todas las familias, sin discriminación, sin prejuicios, de la manera más democrática posible”. (pág. 23)

En el campo jurídico familia no es una noción unívoca presentándose, al revés, sentidos diferentes en consonancia con los objetivos establecidos, a cada paso, por el legislador sea en la definición de derechos, en la atribución de beneficios o en la integración entre los interesados y otros. El término familia en el Derecho de familia no es un término de arte; no tiene un significado legal independiente y generalizado, cambia con el tiempo y solo puede ser entendido en un particular contexto legal en el que es utilizado (Welstead, 2006), finalmente E pur si muove.

La inteligencia artificial y la robótica en la sociedad

Pareciera ser que, frente a la familia, o frente al derecho de familia, no existe espacio discursivo para la ciencia o para la tecnología. Particularmente se tiene que considerar que, en un aspecto científico y tecnológico, las familias están ya en vísperas de lo “realmente desconocido”. En efecto, cada vez son más creíbles las películas de ciencia ficción; las conversaciones humanas ya no pasan por un hilo conductor, o por cables, sino que se configuran a través de hologramas. El teléfono celular ha dado lugar a otras formas de interacción en la sociedad. La computadora, el Internet, las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etcétera), resultan verdaderos canales de comunicación que predisponen el anuncio de la robótica y de la inteligencia artificial.

El término "inteligencia artificial" (IA) se refiere a los sistemas que muestran un comportamiento inteligente al poder analizar su entorno y tomar medidas, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos determinados. Los sistemas basados en IA pueden consistir simplemente en un programa informático (por ejemplo:

asistentes de voz, programas de análisis de imágenes, motores de búsqueda, sistemas de reconocimiento facial y de voz), pero la inteligencia artificial también puede integrarse en dispositivos de hardware (por ejemplo: como robots avanzados, vehículos autónomos, drones o aplicaciones) (Comisión Europea, 2018).

Desde el 2013 ya se viene planteando en Europa el tema de los “derechos de los robots”, y sobre todo su naturaleza y la voluntad de darles un estatus diferente al que comúnmente se conoce (persona jurídica y persona física) (Díez, 2021). Sin embargo, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo niega esta posibilidad por los riesgos morales que puede ocasionar, dando preferencia al carácter instrumental de la inteligencia artificial. En general, el Comité ha expresado la opinión de que se necesitan reglas claras y equilibradas para garantizar que los robots y la IA sean seguros y responsables en su funcionamiento. Esto implica no solo la necesidad de establecer estándares técnicos para los robots, sino también de determinar quién es responsable en caso de daños causados por robots autónomos o sistemas de IA (Sepúlveda, 2022).

Parece incluso que, tras la pandemia provocada por el Covid-19, la nueva normalidad ha llevado a nuevos estadios de pensamiento y de reflexión humana. Ciertamente es que la situación actual se presenta terrible, en términos de salud y económicos, a nivel mundial; aun así, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados. La conquista del espacio exterior, los viajes a la luna o Marte, el descubrimiento de los llamados exoplanetas, en fin, los adelantos técnicos más allá del globo terráqueo están configurando el modelo transuniversal del Derecho y el Estado, sobrepasando sus fronteras.

Bajo el título “Historia de la imagen: De los pseudo-sucesos a la realidad virtual”, en cuyos párrafos se entrevista a Daniel J. Boorstin (1996), se señala que la tecnología es un símbolo, un síntoma, y una consecuencia de un motivo que la civilización necesita en su búsqueda en pos de lo nuevo.

Boorstin manifiesta que:

“La idea de la especie, una idea dominante en la cultura occidental fundamentada en el pensamiento biológico durante la mayor parte de la historia occidental era la idea de algo que se podía identificar como discreto y dotado de características distintivas. Fue así como Aristóteles utilizó el concepto. Y es por ello que a los pensadores cristianos occidentales les resultaba tan difícil creer en la posibilidad de que una especie se extinguiera o que una nueva especie comenzara a existir”. (p. 238)

Al hablar de la tecnología, incluyendo la “realidad virtual” que hoy en día ha

generado tantos debates sobre sus pros y sus contras, es preciso que no perdamos de vista el panorama más amplio: la tecnología expande la experiencia y la transforma homogeneizando las dimensiones de tiempo y espacio. Ése es el punto elemental.

La inteligencia artificial y la cuestión afectiva

Matías Rodríguez (2017), Especialista en Gestión de Telecomunicaciones por la Universidad de San Andrés e ITBA, plantea en primer término una cuestión afectiva y emocional; es decir, si se puede sentir aprecio por sistemas artificiales asimilados a los seres humanos. Bajo esta premisa, habría que cuestionarse ¿por qué algunas personas no podrían expresar los mismos sentimientos hacia sus computadoras y así extenderse razonablemente a los robots? Según Chávez (2020), durante los últimos años se ha mostrado una mayor preferencia en interactuar con una computadora que con otras personas. Esta preferencia explica por qué las computadoras tienen un impacto tan grande en las actividades sociales como la educación, los sistemas de asesoramiento, la psicoterapia y más. Entonces, no es descabellado considerar la posibilidad de una relación afectiva entre humanos y robots, una relación que algunos podrían llamar "amor".

Tras lo mencionado líneas arriba, David Levy indica que hay una secuencia progresiva que logra que un gran número de personas desarrollen sentimientos y luego se enamoren de un robot. El autor las llama "rutas para enamorarse de un robot". Levy se refiere a que mientras más humanos se vean estos robots, más gusto habrá por ellos hasta llegar a amarlos (Chávez, 2020). Véase el caso de Japón que ve a los robots más como seres que como herramientas. La cultura japonesa valora la idea de animismo, la creencia de que los objetos inanimados pueden tener espíritus o almas. En este sentido, los japoneses ven a los robots como seres con vida y no simplemente como herramientas. (Zeeberg, 2020).

Incluso se prevé la posibilidad de pensar en casamientos entre seres humanos y robots, en adopciones, en herencias. Pero, no sin antes considerar la evolución del Derecho asignando algún tipo de "personalidad robótica" a los sistemas artificiales y que las normas puedan ser adaptadas ante circunstancias novedosas.

Todo lo señalado da la pauta para analizar el texto constitucional:

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y protege todas las formas y manifestaciones de familia como realidad social. Se trata de una visión progresista y garantista a favor de las personas en un plano de igualdad y con reconocimiento absoluto a los Derechos Humanos” (Justicia México, 2018).

Sophia es un robot humanoide que fue desarrollado en Hong Kong y que fue diseñada para aprender, adaptarse al comportamiento humano y trabajar de manera coordinada, poseyendo características semejantes a una persona. Su creación está centrada en mostrar los alcances de los avances tecnológicos, el marketing global y las oportunidades que presenta la IA frente a "un mercado abierto descentralizado donde cualquier desarrollador de IA puede instalar su propio software" (Lau, 2019).

La gran novedad es que la empresa que desarrolló al robot acaba de anunciar, en enero del del 2021, que producirá en masa cuatro de sus modelos, incluida Sophia, justo cuando los investigadores predijeron que la pandemia abriría nuevas oportunidades para la industria robótica. "El mundo en el marco del Covid-19 necesitará cada vez más la automatización para mantener a las personas seguras. (...) Eso puede ser muy útil en estos tiempos en los que las personas se sienten terriblemente solas y socialmente aisladas", ha declarado el director ejecutivo de la empresa David Hanson (Siu, 2023).

Asimismo, en una entrevista, el profesor de robótica social en la Universidad Politécnica de Hong Kong, Johan Hoorn, indicó que la pandemia del coronavirus podría acelerar la llegada de los robots al mercado, "porque la gente empieza a darse cuenta de que no hay otra opción" (Espíritu, 2021).

Como se observa, la inteligencia artificial es ya una realidad en campos y ámbitos limitados, pero su extensión a muchos otros es cuestión de tiempo. En este sentido, Lin et al. (33), manifiestan cómo Bill Gates observó recientemente que "el surgimiento de la industria robótica se está desarrollando de la misma manera que el negocio de las computadoras lo hizo hace 30 años". Como arquitecto clave de la industria informática, su predicción tiene un peso especial. En unas pocas décadas, o antes, los robots en la sociedad serán tan ubicuos como las computadoras son hoy, según piensa; y sería difícil encontrar un experto que no esté de acuerdo.

La Inteligencia Artificial y el Derecho

Dejando de lado un poco la participación de los robots en las empresas para anunciar los cambios en el derecho laboral; habría que centrarse en aquellos que cuidarán a los hijos cuando las guarderías hayan desaparecido o en esos otros robots que cuidarán de los adultos mayores porque de igual manera los asilos habrán cumplido su función; pensemos entonces en los "robots cuidadores", en los "robots afectivos", en los robots como "segundos padres", pensemos en esos robots que serán parte de la familia y a los cuales tendremos que llamarles nuestros parientes cercanos.

Por ejemplo, si se considera a un robot como un miembro más de una familia, podrían surgir cuestiones relacionadas con su cuidado, manutención, y responsabilidades en caso de divorcio o fallecimiento de su propietario humano. También podría plantearse la cuestión de la responsabilidad del robot en caso de daños causados a un miembro de la familia. Serán los robots del futuro tal vez, correspondientes a algún género masculino o femenino, con los cuales algunas personas humanas podrán contraer matrimonio para establecer lazos familiares afectivos.

Seguramente los robots tendrán derecho a los “alimentos” consistentes en “cargas de energía” u otros aditamentos especiales para asegurar su óptimo funcionamiento. Ni se diga de aquellos derechos que podrán adquirir los robots que formen parte de una familia en cuanto al vestido, a la educación, a los medios de transporte, etcétera. Los robots incluso podrían contar con su acta de registro o de “nacimiento”.

Desde el lado jurídico, Luis Daniel Covi (2018) señala que:

“La personalidad sigue siendo el centro de atención para los juristas. El límite entre las cosas y las personas se desdibuja, la tecnología por un lado y una mirada más sensible hacia otros seres vivientes, lleva a cuestionarse si el hombre es el único sujeto de derecho y si hay cosas que se nos asemejan”. (p.147)

Entonces, tras una mirada al derecho de las personas hay una posibilidad para el matrimonio entre humanos y robots. Según Gary Marchant, profesor de la Universidad de Arizona, debería aprobarse, ya que a su juicio se trataría de un derecho del ser humano el elegir casarse con quien quiera, así este fuera un robot (Jiménez, 2019). Sin embargo, Sánchez del Campo Redonet, considera que el debate está llegando demasiado lejos porque los robots no cuentan con autonomía y la capacidad de aprender, además de una ausencia de conciencia, por ende, no habría sentido pensar en derechos matrimoniales como con cualquier persona jurídica (Law&Trends, 2023).

¿Se podría hablar de una personalidad jurídica con elementos electrónicos? La Unión Europea en la Propuesta del Parlamento Europeo apoya la creación de una categoría jurídica nueva e intermedia que se encontraría entre las cosas y las personas físicas y a la que denomina: “persona electrónica”. El Parlamento Europeo señala lo siguiente:

“Se trata de crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar, y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los

que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente”. (Diario Oficial de la Unión Europea, 2017)

En España, por ejemplo, se afirma que para tales efectos se aplicaría la Ley de Patentes, la Ley de Marcas, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales o la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, quedando latente la posibilidad de implicar las normas del derecho civil y familiar. Algunas personas argumentan que los robots y la inteligencia artificial deben ser considerados como entidades autónomas y responsables de sus propias acciones, y, por lo tanto, deberían tener algún tipo de personalidad jurídica. Otros argumentan que los robots son herramientas creadas por los seres humanos y, por lo tanto, deberían ser tratados como propiedad.

¿La robótica y la inteligencia artificial en el derecho familiar? La respuesta que parte de la reflexión personal es sí, quedando pendiente de resolver el cómo y el para qué.

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, queda abierta la posibilidad de explorar la creación de un “derecho híbrido” en el cual confluirían los derechos de personalidad tanto de los seres humanos como de las máquinas (robots o androides). Este derecho híbrido implicaría la creación de un marco legal que tenga en cuenta las características especiales de los robots y la IA, como su capacidad para tomar decisiones autónomas y su potencial impacto en la sociedad.

En segundo plano, pasando por el derecho familiar, supondríamos la celebración de matrimonios entre seres humanos y robots con todas las consecuencias de derecho para el caso de adoptar o de suceder los bienes en favor de unos o de los otros. Esto puede incluir la creación de nuevas leyes y regulaciones específicas para los robots, así a modificación de las leyes existentes para adaptarlas a las nuevas tecnologías.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amunátegui, C. (2005) El concepto de familia en Roma arcaica. *Ars Boni Aequi* (1):117-26. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3271166>
- Becerra-Hernández, A., Menéndez-Fierros, D., Mapén-Franco, F., Becerra-Hernández, A., Menéndez-Fierros, D., Mapén-Franco, F. (2019). La familia, grupo

- social permanente en las organizaciones desde una perspectiva psicoanalítica. *Acción Psicológica*;16(2):91-102. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1578-908X2019000200007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Belluscio, A. (2002). Manual de derecho de familia [Internet]. 7.a ed. Buenos Aires: Astrea; <https://derechocivil212.files.wordpress.com/2018/02/manual-de-derecho-de-familia-tomo-i-augusto-cesar-belluscio.pdf>
- Bossert, G., y Zannoni, E. (2004). Manual de derecho de familia [Internet]. 6.a ed. Buenos Aires: Astrea. 703 p. Disponible en: https://www.academia.edu/9303196/Manual_de_derecho_de_familia_Bossert_Zannoni
- Boorstin, D. (1996). Historia de la imagen: de los pseudo-sucesos a la realidad virtual. En: Fin de siglo : grandes pensadores hacen reflexiones sobre nuestro tiempo, 1996, ISBN 970-10-1291-7, págs 234-249. McGraw-Hill Interamericana de España; 1996. p. 234-49. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2164438>
- Carbonell, M. (2006). Familia, constitución y derechos fundamentales. En: Álvarez González RM, editor. Panorama internacional de derecho de familia Culturas y sistemas jurídicos comparados, tI [Internet]. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en: <http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/11200>
- Chávez, A. (2020). No es solo un robot: consideraciones en torno a una nueva personalidad jurídica y el redimensionamiento de las relaciones interpersonales. *Ius Prax* 26(2):55-77. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-00122020000200055&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
- Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0795&from=DA>
- Crovi, L. (2018). Los animales y los robots frente al Derecho. *Rev Venez Legis Jurisprud*; 10(12). Disponible en: <http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2018/07/Revista-No.-10-l-133-144.pdf>
- Diario Oficial de la Unión Europea. (2017). 2015/2103(INL) [Internet]. feb 16, 2017. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/>

PDF/?uri=CELEX:52017IP0051&from=EN

- Díez-Picazo, L. (2004). Derecho de familia y sociedad democrática. *Arbor*;178(702), 313-21. Disponible en: <https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/569>
- Díez, J. (2021) ¿Robots con derechos?: la frontera entre lo humano y lo no-humano. Reflexiones desde la teoría de los derechos humanos. *Rev IUS*;15(48). Disponible en: <http://revistaius.com/index.php/ius/article/view/742>
- Espíritu, M. (2021). Crearán más robots como «Sophia», humanoide que dijo que «destruirá a los humanos». Disponible en: <https://aweita.larepublica.pe/tecnologia/2021/01/25/robot-sofia-aniquilar-humanidad-desarrollaran-modelos-3756>
- Esteinou, R. (2004). El surgimiento de la familia nuclear en México. *Estud Hist Novohisp*;31):99-136. Disponible en: <https://novohispana.historicas.unam.mx/index.php/ehn/article/view/3613>
- García, A. (2016). El divorcio en el Distrito Federal en los albores del siglo XX: la rebelión de los hombres. *Signos Históricas*;18(36):118-47. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1665-44202016000200118&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Gómez, S. (2015). La familia y su evolución. *Perfiles Las Cienc Soc* [Internet]. 6 de octubre de 2015 [citado 22 de marzo de 2023];3(5). Disponible en: <https://revistas.ujat.mx/index.php/perfiles/article/view/1038>
- Gonzalo, B. (2019). Robótica del cuidado: vertientes fundamentales y sus consecuencias. *Ene*;13(4). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1988-348X2019000400003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- González, N. (2007). Bauman, identidad y comunidad. *Espiral Guadalaj*;14(40):179-98. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1665-05652007000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Jiménez, D. (2019). Recensión. Reflexiones de un replicante legal: los retos jurídicos de la robótica y las tecnologías disruptivas. *PAAKAT Rev Tecnol Soc*;16). Disponible en: <http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/>

article/view/383

Justia México. (2018). Derecho de Familia [Internet]. Justia México. 2018. Disponible en: <https://mexico.justia.com/derecho-de-familia/>

Lau, P. (2019). La extensión de la personalidad jurídica en la Inteligencia Artificial. *Rev Bioét Derecho*; (46):47-66. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1886-58872019000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=en

Law&Trends. (2023). Los robots han venido para quedarse y los abogados no podemos ser ajenos a esta realidad. Disponible en: <http://www.lawandtrends.com/noticias/tic/alejandro-sanchez-del-campo-los-robots-han.html>

Lin, P., Abney, K., Bekey, G. (2011). Robot Ethics: Mapping the Issues for a Mechanized World. *Artif Intell.* 1 de abril de 2011;175:942-9.

Mercader, J. (2017). El impacto de la robótica y el futuro del trabajo. *Rev Fac Derecho México*;67(269):149-74. Disponible en: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/62438>

Pérez, A., Castro-González, Á., Alonso, F., Castillo, J., Salichs, M. (2017). Evolución de la robótica social y nuevas tendencias. En *Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo*. p. 836-43. Disponible en: <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/25933>

Porcelli, A. (2020). La inteligencia artificial y la robótica: sus dilemas sociales, éticos y jurídicos. *Derecho Glob Estud Sobre Derecho Justicia*;6(16):49-105. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2448-51362020000300049&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Rodriguez, M. (2017). ¿Qué desafíos éticos y jurídicos plantean la robótica y la inteligencia artificial? Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zoFPgDgiasI>

Sánchez-Cordero, J. (1981) Derecho de familia. 968-58-0187-8 [Internet]. 29 de septiembre de 1981 [citado 23 de marzo de 2023]; Disponible en: <http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/17598>

SecretariadelEstado.(1917).Leysobrerelacionesfamiliares.Disponibleen:https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172009000200004

- Sepúlveda, D., y Machuca R. (2022) Responsabilidad civil por actos de robots autónomos en la Unión Europea: ¿Hacia la personalidad electrónica? *civilistica.com*;11(3):1-31. Disponible en: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/857>
- Serrano Migallón F. (2009) 150 Años de Las Leyes de Reforma 1859-2009 [Internet]. 1.a ed. México DF; 2009. 59 p. Disponible en: <http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/13057>
- Siu, T. El robot Sofía, que prometió aniquilar a la humanidad, y otros androides comenzarían a desarrollarse en masa en medio de la pandemia [Internet]. RT en Español. 2021 [citado 22 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://actualidad.rt.com/actualidad/381287-robot-humanoide-sofia-lanzamiento-masivo-coronavirus>
- Torres, M. (2009) ¡Viva la familia! Un panorama de la legislación vigente en México. *Alteridades*;19(38):41-54. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0188-70172009000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Varsi-Rospigliosi, E. (2013). Tratado de derecho de familia: Derecho de filiación. Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/5257>
- Varsi-Rospigliosi, E., y Chaves, M. (2010) Legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú. Univ Lima; Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/3288>
- Welstead, M., y Edwards, S. (2006). *Family Law*. New York: Oxford University Press; 2006. 372 p.
- Zeeberg, A. (2020). Qué podemos aprender de la manera en que Japón utiliza los robots. *BBC News Mundo*; Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-51314016>